
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 902.2

DOI 10.5281/zenodo.14710531

Научная статья

К ВОПРОСУ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ Г. ВЛАДИМИРА

THE QUESTION OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE GOLDEN GATE OF VLADIMIR

КОТЛЕЦОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,

старший преподаватель,

Владимирский государственный университет.

БЫКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА,

Владимирский государственный университет.

KOTLETSOV VLADIMIR VIKTOROVICH,

Senior lecturer,

Vladimir State University.

BYKOVA VICTORIA ANDREEVNA,

Vladimir State University.

Золотые ворота во многом формируют облик современного Владимира, являясь визитной карточкой города, и привлекая российских и зарубежных туристов. Объектом исследования выступают Золотые ворота Владимира в качестве культурного артефакта. Рассматривается становление указанного памятника, его историческое и археологическое изучение, в том числе и результаты современных исследований. В качестве источников исследования служат материалы периодической печати, отчёты и труды представителей научных обществ, в том числе и неопубликованные материалы. Автор решает задачу рассмотрения нереализованных проектов реконструкции Золотых ворот.

The Golden Gate largely shapes the appearance of modern Vladimir, being the city's calling card and attracting Russian and foreign tourists. The object of the study is the Golden Gate of Vladimir - as an object of cultural significance. The subject of the study should determine the formation of the said monument, its historical and archaeological study, including the results of research in 2023. The sources of the study are periodicals, reports and works of representatives of scientific societies, including unpublished materials. The author solves the problem of considering unrealized projects for the reconstruction of the Golden Gate.

Ключевые слова: *г. Владимир, Золотые ворота, археологические исследования, реставрация, объект культурного значения.*

Key words: *Vladimir, Golden Gate, archaeological research, restoration, cultural site.*

Золотые ворота во многом формируют облик современного Владимира, являясь визитной карточкой города, привлекая российских и зарубежных туристов. В 2023 г. на объекте были начаты реставрационные работы по восстановлению памятника и связанных с ними археологических исследований, которые дали множество новой информации об истории памятника древнерусского зодчества.

Безусловно, архитектурный памятник XII века в бывшей столице Древнерусского государства не мог не упоминаться в контексте общей истории государства. Так, про зодчих, построивших Золотые ворота, писал еще Н.М. Карамзин, полагая, что Андрей Боголюбский хотел отправить их в Киев: «отправил туда зодчих, строивших Владимирские Златые врата, но не успел исполнить своего набожного обета» [7].

Первый научный труд, посвященный Золотым воротам во Владимире, вышел в 1824 г. в журнале «Отечественные записки» под авторством Л.С. Богданова и носил название «Златые ворота во Владимире на Клязьме» [1]. В небольшом по объему сочинении приводятся некоторые эпизоды истории Древней Руси, связанные с данным памятником, и подчеркивается важность сохранения культурного наследия.

Особый интерес к Золотым воротам в научной среде возникает в 1960-е гг., в связи с активным развитием внутреннего туризма и появлением знаменитого маршрута «Золотое кольцо». Так, историю строительства данного памятника белокаменного зодчества рассматривает в своем монументальном двухтомном труде «Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков» 1961 г. Н.Н. Воронин [3, с. 322]. Также автор поднимает вопрос происхождения зодчих, оспаривая их западноевропейскую принадлежность, и подробно описывает известные ему граффити.

Золотые ворота в контексте композиции города были рассмотрены в труде Л.Д. Мазура «Русский город XI-XVIII вв. Владимирская земля», где автор рассматривает их в оборонительном комплексе [8, с. 29].

Наиболее полной работой, посвященной истории Золотых ворот, является монография Т.П. Тимофеевой «Золотые ворота во Владимире». Автор подробно рассматривает историю памятника в новое и новейшее время, а также сложившуюся музейную экспозицию в надвратной церкви [9].

Впервые археологические исследования Золотых ворот проводились в начале XX в. В 1907 г. в связи со строительством Реального училища и срытием «Театрального» вала был предпринят осмотр Золотых ворот, в котором участвовали Владимирский голова Сомов, член городской Управы Бубнов, архитектор П.А. Виноградов и инженер строительного отделения губернского правления П.И. Невский.

В отчёте об осмотре записано: «Фундамент Золотых ворот был открыт в двух местах с правой стороны, обращенной к реальному училищу. Один около угловой круглой башни, а другой около стенки сторожки т.е. почти по середине самой постройки. «Фундамент был открыт в двух местах – с правой стороны, обращенной к противоположному зданию Реального училища, в одном – около угловой круглой башни, а в другом – около стенки сторожки, то есть почти посередине самой пристройки. Фундамент оказался заложенным на 1 аршин 6 вершков, кладка состоит из белого известкового камня с битым кирпичом на известковом растворе. Фундамент выступает из линии стен на 10 вершков около башни и на 6 вершков около середины здания. Фундамент заложен на недостаточно плотном слое...» [5, л. 2].

После длительного перерыва исследования были продолжены Н.Н. Ворониным в 1953 г. С западной стороны здания Золотых ворот был заложен шурф с первоначальными размерами 3 x 1,5 м, впоследствии уменьшенный до 1,25x1,5 м, поскольку были обнаружены крупные камни, которые исследователи в интересах будущего развития исторической науки предпочли сохранить нетронуемыми. В ходе исследований установлено, что под культурным слоем XVIII в., располагавшимся на глубине 0,74 м, под остатками деревянного

настила, находился слой чёрного гумуса, в котором на глубине 0,95 м залегали хорошо сохранившиеся дубовые плахи мостовой, на поверхности которой были найдены фрагменты керамики XVII-XVIII вв. Ниже мостовой продолжался слой чёрного гумуса с включением остатков в основном домонгольского времени. На глубине 1,18 м находился слой щепы, а под ним вплоть до материка располагался культурный слой, содержащий находки исключительно XII-XIII вв. Материк был представлен светло-жёлтым песком и залегал на глубине 1,5 м.

После почти шестидесятилетнего перерыва исследования на территории памятника Золотые ворота были возобновлены. В 2019 г. Волжской экспедицией ИА РАН были заложены 4 небольших раскопа общей площадью около 9,6 кв.м. Работы проводились под руководством Е.В. Гакель. Раскоп 1 с размерами 1,6x1,1 м был заложен у фасада северного пристроя. В ходе исследований было установлено, что под современной брусчаткой и песчаной подсыпкой толщиной до 30 см залегал непо потревоженный культурный слой, относящийся к древнерусской фортификации, состоящий из бурой супеси с многочисленными прослойками бурого суглинка, желтой супеси и прожилками серо-коричневой супеси. Также в этом слое зафиксированы прослойки древесного тлена и угольные прослойки. Мощность этого слоя достигала около 1 м. Под этим слоем была зафиксирована погребённая почва, толщина которой достигала 14 см. Материк – светло-жёлтая супесь, был выявлен на глубине около 120 см. Раскоп 2 с размерами 2,2x1 м был разбит у западной стороны крыльца северного пристроя. В ходе исследований под современными антропогенными напластованиями, мощность которых достигала 80 см, был выявлен культурный слой толщиной около 40 см, состоящий из прослоек серо-коричневой супеси с включениями бурой супеси, древесных угольков и серой супеси с линзами серо-коричневой супеси и содержащий в себе куски белого 30 камня. Предположительно, что этот слой относится к древнерусской фортификации. Под этим слоем залегал слой погребённой почвы, состоящий из серо-коричневой супеси с включениями древесных угольков, толщиной до 12 см. Материк – бледно-коричневая супесь, был выявлен на глубине около 76 см. Также в раскопе 2 были изучены два объекта, прорезавшие толщу культурного слоя и углублённые в материк. Эти объекты по сопутствующему материалу были отнесены к XVIII-XIX вв. и интерпретированы в качестве столбовой ямы и хозяйственной ямы неясного назначения.

Попытки реставрировать Золотые ворота, – привести их в первоначальный вид, - начались в последней четверти XIX века. Владимирский губернатор Струков, заинтересованный древностью ворот, ходатайствовал о реставрации их пред министром внутренних дел. Тогда же была составлена и приблизительная смета; но, за неимением средств, дело о реставрации было отложено до более благоприятного времени. В 1876 г. губернатор Судяненко предложил местному обществу открыть подписку на поддержание благолепного вида Золотых ворот. Эта подписка дала немного более тысячи рублей. Цифра далеко не покрывала сделанной сметы на указанный предмет; поэтому собранная сумма была внесена вкладом во Владимирское Отделение Государственного Банка.

К 1910 г. капитал достиг 3 тыс. рублей и было возбуждено новое ходатайство с реставрации Золотых ворот. Губернский Совет решил передать собранный по подписке капитал в распоряжение Владимирского городского общественного управления, предоставив расходование капитала на реставрацию Золотых ворот с тем, чтобы реставрация этого древнего памятника производилась по соглашению с губернской ученой архивной комиссией. Комиссия заслушала доклад о реставрации Золотых ворот местного археолога, священника П.В. Ильинского [2]. К своему докладу Ильинский приложил и выработанный им тип, по которому можно бы было реставрировать памятник. Рисунок, предложенный докладчиком, представляет зубчатую четырехугольную башню с церковью византийского стиля, крестово-купольного типа, посередине площадки и с аркой для въезда (рис. 1).

27 марта 1911 г. прошло заседание Владимирской учёной архивной комиссии. В ряду текущих дел, рассмотренных собранием, особенного интереса заслуживает предложение Императорской Археологической Комиссии назначить уполномоченных лиц от ВУАК для участия в обсуждении вместе с командиром художником К.К. Романовым вопроса о реставрации Золотых ворот во Владимире. В состав такой комиссии избраны: священник Павел Ильинский и И.О. Карабутов. Что именно помешало дальнейшей реализации проекта – неизвестно [9, с. 34].

Рис. 1. Проект реставрации П.В. Ильинского, 1908 г.

Идея возобновить архитектурный памятник в первоначальном виде существовала и в период Советской власти. Отдельного внимания заслуживает проект реставрации архитектора М.И. Красильникова 1944 г., который разрабатывал проекты реставрации и некоторых других владимирских памятников XII в. – Успенского собора, церкви Княгининского монастыря. В проекте Золотых ворот предусматривалось восстановление части крепостных рвов и валов, расширение площади вокруг Зол. ворот и освобождение памятника от позднейших наслоений и пристроек (рис. 2).

Рис. 2. Проект реставрации М.И. Красильникова, 1944 г.

Как уже было сказано ранее, в 1960-е гг. в связи с политикой активного развития внутреннего туризма, в том числе и по древним городам Центральной России, растёт и популярность г. Владимира как туристического направления. С этим связаны многие проекты по реконструкции Золотых ворот.

В 1966 г. А.В. Столетов разработал наиболее модернистический проект реконструкции Золотых ворот, опирающийся на анализ графического материала предшественников [9, с. 45]. Тогда же им были сформулированы закономерности построения архитектурных форм белокаменных памятников. В составе этого проекта была разработана и реализована подпорная система, удерживающая массив насыпи Козлова вала (рис. 3).

Рис. 3. Проект реставрации А.В. Столетова, 1966 г.

Таким образом, даже нереализованные проекты по реставрации тоже стали некой частью истории древнего памятника архитектуры. Может быть, через много веков именно они послужат вдохновением для реставраторов будущего.

В 2023 г. после многолетнего перерыва возобновились работы по реставрации Золотых ворот. Одной из их составляющих было проведение археологических наблюдений в интерьере трёх башен и в межбашенных пристройках с северной и южной стороны, где предполагалась замена покрытия полов [6].

В ходе археологических исследований на площади 139 кв.м. во внутренних помещениях пристроек конца XVIII – начала XIX веков были выявлены на разных глубинах остатки крепостных стен древнерусского времени. Зафиксированные конструкции городней, выяв-

ленных в северном пристрое на участке 2, представляли собой деревянные подквадратные срубы с приблизительными размерами 240x240 см, которые были сложены «в обло» и заполнены супесью и суглинками. В центральных частях южного и северного пристроев встречены также ряды городней, несвязанных друг с другом. Аналогичная конструкция опубликована С.А. Высоцким для киевских Золотых Ворот. Это даёт возможность предположить, что крепостные стены Нового города во Владимире возводились в несколько этапов [6].

Выявленные конструкции древнерусской фортификации не подходили вплотную к стенам Золотых Ворот. Ближайшая к зданию линия городней отступает от внешней поверхности стены памятника на расстояние 130-180 см и совпадает с внешним обрезом контрфорсов, что позволяет предположить целенаправленную организацию пустых, не засыпанных грунтом карманов между контрфорсами при строительстве оборонительных укреплений. Также следует обратить внимание на высокое качество обработки блоков нижних рядов кладки стен и контрфорсов в этой части конструкции Золотых ворот. Все блоки тщательно обработаны, отшлифованы и идеально подогнаны друг к другу, что является характерной чертой лицевой кладки. В северо-восточной башне были прослежены остатки сгоревшей городни, внутреннее пространство которой было заполнено кусками обгоревшего белого камня. Он в результате термического воздействия сильно крошился, временами превращаясь в порошок. Нижние ряды белокаменной кладки Золотых ворот также были сильно обгоревшими. Как известно, горение невозможно без доступа воздуха, следовательно, это подтверждает факт наличия воздушных карманов в конструкции. В этих пустотах (карманах) был зафиксирован слой пожара. В северном пристрое на участках 1 и 2 данный слой образовался предположительно вследствие обрушения горелых деревянных конструкций древнерусской фортификации. Мощность горелого слоя достигала 70 см, что указывает на сильный пожар, который охватил обширную площадь [6]. Участок горения примыкал к белокаменной стене Золотых ворот, оставив следы копоты на поверхности квадратов, и отходил в северном направлении под углом 40°. Верхняя часть горелого слоя шириной около 30 см была зафиксирована на отметке +146 см от уровня временного репера ($R_{вр}$), а нижняя (шириной около 90 см) – на глубине +85 см от уровня $R_{вр}$. В южном пристрое (участок 2) был также зафиксирован слой пожара с рухнувшими горелыми брёвнами, предположительно относящимися к крепостной стене древнерусского времени [6].

В ходе исследований была собрана коллекция находок, в составе которой: фрагменты половых плиток (26 шт.), белокаменных архитектурных деталей, черепицы XVII-XVIII вв. (16 шт.), нумизматический материал (монеты сер. XVIII – сер. XX вв.) и другие предметы из железа, глины и камни. Фрагменты белокаменных архитектурных деталей, вероятно, относятся к разрушенной первоначальной надвратной церкви. Предположительно, что до пожара 1778 г. черепицей («лемехами»), изготовленной из белой глины и покрытой зелёной поливой, был украшен верх Золотых ворот.

Абсолютно неожиданным оказалось открытие граффити на одном из блоков на западном фасаде Золотых ворот в северо-западной башне. Знаки были выявлены после отслоения штукатурного слоя XIX-XX вв. На белокаменном блоке имеются несколько изображений. Одно из них является так называемым «Патриаршим» крестом. Этот знак изображён как пятиконечный крест с треугольными окончаниями на лопастях, установленный на П-образном основании, обозначающем Голгофу. Его размеры: высота около 12 см, максимальная ширина по лопастям около 6 см [6].

Таким образом, Золотые ворота перетерпели множество изменений, оставаясь важнейшей культурно-исторической частью города. Их облик и функциональное назначение во многом отобразили вехи развития города и государства в целом. Различные эпохи оставили свою печать на этом шедевре средневекового зодчества, сформировав его нынешний вид. Новейшие археологические исследования дали множество материалов для уточнения изна-

чального и более позднесредневекового вида Золотых ворот, а также индивидуальных предметов, которые пополняют экспозицию Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов Л.С. Златые ворота во Владимире на Клязьме: (из путешествия издателя Отеч. записок в 1823 г.). СПб., 1824. 14 с.
2. Владимирские Епархиальные ведомости. Владимир: 1910. № 36. С.672. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/13272> (дата обращения: 13.11.2024).
3. Воронин. Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. В 2-х т. Т. I. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 321-329.
4. Высоцкий С.А. Золотые ворота в Киеве. Киев: Наук. думка, 1982. 128 с.
5. Доклад Владимирского городского главы Городской Думе. 14.06.1893. // Гос. арх. Влад. обл. Ф. 390. Оп. 1. Д. 881. Л.1-3.
6. Данилов О.В. Краткий научно-технический отчет о проведении научно-исследовательских спасательных археологических работ на объекте археологического наследия «Культурный слой древнего Владимира XII-XVII вв.», на участке проведения работ по сохранению ОКН «Золотые ворота с надвратной Ризположенской церковью».
7. Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб.: Золотой век, Диамант, 1997. Т. 3. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/istorija-gosudarstva-rossijskogo-kniga-3.
8. Мазур Л.Д. Русский город XI - XVIII вв. Владимирская земля. М.: [б. и.], 2006. 111 с.
9. Тимофеева Т.П. Золотые ворота во Владимире. М.: Северный паломник, 2002. 64 с.

© *Котлецов В.В., Быкова В.А., 2025.*